

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Guloghlani, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyli Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

SIRDARYO VILOYATI AHOLISI LEKSIKASIDA FRAZEOLOGIZMLARNING QO‘LLANILISHI

Pardayeva Izzat Xolbo‘tayevna,
Guliston davlat universiteti dotsenti,
izzatoy63@gmail.com

Annotatsiya: Sirdaryo viloyati aholisi nutqida iboralarni to‘plab guruhlashtirish jarayonida shu narsa aniq bo‘ldiki, boshqa ma‘nodagi iboralarga nisbatan kishi tavsifini ifodalovchi iboralar ancha ko‘p ekan. Tafsiflovchi iboralarning o‘zini yana ma‘no munosabatiga hamda ushbu iboralarni shakllanishida qatnashuvchi qism (komponent)larga qarab guruhlashtirib izohlash mumkin.

Kalit so‘zlar: Kishi tana a‘zolari bilan aloqador iboralar, Sirdaryo viloyati, aholisi, nutq, iboralar, qo‘l, yuz, qovoq, iyak, tanglay, o‘pka, til, bel va boshqalar.

Abstract. In the process of collecting and grouping expressions in the speech of the inhabitants of the Syrdarya region, it became clear that there are significantly more expressions describing a person than expressions with other meanings. The descriptive expressions themselves can be further explained by grouping them according to their meaning and the parts (components) participating in their formation.

Keywords: Expressions related to human body parts, Syrdarya region, population, speech, expressions, hand, face, eyelid, chin, palate, lungs, tongue, waist, etc.

Sirdaryo viloyati aholisi nutqida iboralarni to‘plab guruhlashtirish jarayonida shu narsa aniq bo‘ldiki, boshqa ma‘nodagi iboralarga nisbatan kishi tavsifini ifodalovchi iboralar ancha ko‘p ekan.

Tafsiflovchi iboralarning o‘zini yana ma‘no munosabatiga, hamda ushbu iboralarni shakllanishida qatnashuvchi qism (komponent)larga qarab guruhlashtirib izohlash mumkin.

Kishi tana a‘zolari bilan aloqador iboralar. Bu guruhdagi iboralar odatda qo‘l, yuz, qovoq, iyak, tanglay, o‘pka, til, bel va boshqa tana a‘zolari nomlari bilan aloqador shakllangan bo‘lib, nutqda ularning iste‘mol doirasi ancha mo‘l. Bu iboralar o‘sha tavsiflanish shaxsini fe‘l-atvorini g‘oyat nozik, shu bilan birga uning shu xususiyatini butun borlig‘i bilan ifodalaydi. Chunonchi:

“Qo‘l” bilan bog‘liq shakllangan frazeologik birikmalar:

“Qo‘li kasov, chasi shibiritki” (qo‘li kasob, sochi supirgi) oilada tinim bilmay juda ko‘p ishlaydigan, ammo mehnati inobatga olinmay, qadirlanmagan ayol tabsifi. “qo‘li uzun” – barcha narsaga qurbi yetuvchi, imkoniyati keng bo‘lsa, kishi tavsifini berish bilan barcha ishga yarab qolgan farzand yoki aka-ukalari ko‘p bo‘lgan oilaga ham nisbatan qo‘llanuvchi ibora. Har qanday holatda ham ularda imkoniyat ma‘no munosabati mavjudligi seziladi. “Qo‘lli – ayoqli” (qo‘lli–oyoqli) frazeologik birikmasi asosan yosh kelin yoki qizlarga nisbat berib, uning chaqqonligiga ishora qilishidir.

“Bosh” leksemasi bilan bog‘liq bo‘lgan frazeologik birikmalar:

“Bashi baylavli” (boshi bog‘lovli) – unashirilgan qizlarga nisbatan ishlatiladigan ibora bo‘lsa, “bashi bo‘sh” (boshi bo‘sh) iborasi hech kimga

unashtirilmagan qizning tafsifini ifodalash uchun qo'llaniladi. "*Boshi g'avlap ketibdi*" (*Boshi garang*) birikmasi uning ba'zi o'rinlarda ma'nodoshi shaklida qo'llaniladigan shakli ham sanaladi.

Sirdaryo viloyati aholisi nutqida "*bosh*" va "*kalla*" ma'nodosh sifatida ishlatilganligi sababli frazeologik iboralarda ham bu holat ko'zga tashlanadi. Ya'ni ba'zan iboralarda "*kalla*" so'zi asosida shakllanib, "*bosh*" so'zi yasalgan iboralarga ma'nodosh sifatida nutqda bema'lol qo'llaniladi. Ammo xuddi adabiy tildagidek yoki ma'lum badiiy asarlar uslubidagidek shevada ham har bir iboraning o'zi qo'llaniladigan nozik o'rinlari seziladi. Masalan, shevada miyasi unchalik ishlaymaydigan erkakga nisbatan "*kalasi kirmak jayday*" (*kallasi xirmonjoyday*) iborasi ishlatiladi. Ammo nutqda sheva vakillari "*kalla*" so'zini bunday holatda "*bosh*"ga nisbatan "*kalla*"da ma'lum darajada salbiy munosabatda seziladi.

Umumnutqda bo'lganidek, Sirdaryo viloyati aholisi nutqida ham "*bosh*" – "*kalla*" so'zlarining sinonimik qatori ba'zan nutqda "*to'ba*" (*tepa*) , "*chuyda*" so'zlari hisobiga kengaygan. Shuning uchun ayrim o'rinlarida "*to'ba*" so'zi qatnashgan iboralar ham nutqda aksar hollarda salbiy munosabat tashish ma'nosida ishlatilishi mumkin. Masalan, "*to'basidan tashlash*" birikmasi aslida biror hayvonning mingan kishining tepasidan oshirib yiqitishni aglatgan. Ammo birikmadagi tadrijiy taraqqiyot uni ibora sifatida shakllantirdi va bu iboraning ma'nosi kimnidir aldanib tushish holatini ifodalaydigan bo'ldi. Shuningdek, "*To'basini o'yish*" (*tepasini o'yish*) birikmasi dastlab urib jazolash uslubini ifodalagani holda, birikmadagi taraqqiyot uni iboraga aylantirib, endi tazirini berish kabi ma'noni ifodalash holatiga keltirdi. "*To'basi o'yi*" (*tepasini o'yi*) iborasi ham aslida yuqoridagi birikma bilan aloqador bo'lib, taraqqiyot uni ibora sifatiga keltirdi va iboraning ma'nosi "qo'lidan hech ish kelmaydigan, notavon bir kimsa" tavsifini ifodalashga yo'naltirildi .

"*Murni jelbiragan*" (*burni yelviragan*) iborasi xovliqma kishi tavisifi uchun qo'llansa, "*Murni shang'iraygan*" (*Burni shang'iraygan*) iborasida ham aksar holda uning ma'nodoshi bo'lib keladi. "*Murnidan eshakkurt tushadi*" (*burnidan eshakkurt tushadi*) iborasidan ham ayrim holatda yuqoridagi birikma bilan aloqa sezilgani xolatda o'zgalarni ko'zga ilmaslik, bo'yni yerga yetmaslik kabi tavsiflar ifodalanadi.

"**Qovoq**" so'zi bilan aloqador frazeologik birikmalar: **b - v** fonetik jarayoni, asosan, eski o'zbek tili davriga to'g'ri keladi: *birlashabiz* (tavsir), *birlashabuz* (tavsir), *kabak // kavak* (tavsir). Qipchoq lag'jasda umuman, shuningdek, shu lahjada Sirdaryo viloyati aholisi nutqida ham dastlabki holat saqlanib hozirgi adabiy tildagi "qovoq" so'zi "qabaq" tarzda qo'llaniladi. Shuning uchun bu so'z bilan aloqador iboralar ham shevada tarixiy shakli saqlanib qolgan holda qo'llaniladi. Jumladan, "qabag'i qalin" (*qovog'i qalin*) iborasi shevada ikki ma'noda - birinchi tung odam timsoli bo'lsa, ikkinchi uyquchi, dangasa odam timsolini ifodalaydi. "Qabag'ini chitish" (*qovog'ini chitish*) ranjish alomati, biror narsadan achchiqlanish, norozilik belgisi ifodalangan kishi tavsifini bersa, "qabog'idan qor jovish" (*qovog'idan qor yog'ish*) o'sha holatining o'ta kuchliligi intensiv formasini anglatadi. "Qobog'ini chitmaslik" (*qovog'ini chitmaslik*) iborasida esa har narsaga norizo bo'lavermaydigan kishi tavsifi o'z ifodasini topgan.

“Ko‘z” so‘zi bilan dahildor frazeologik birikmalar:

Birovning kutilmaganda kelib qolishi va uning o‘zidan shiradek ajralmay bezor qilish holatini shevada “ko‘z avruvday kep qoldi” (ko‘z og‘riqday kelib qoldi), ko‘z avruvday ajramay qoldi (ko‘z og‘riqday ajramay qoldi) iboralari orqali ifodalaydi “ko‘zi o‘lgan qoydin ko‘ziga oqshaydi“ (qo‘zi o‘lgan qo‘yning ko‘ziga o‘xshaydi) iborasida yaxshilik chiqmaydigan, o‘laks kishi tavsifi go‘zal ifodalansa , “ko‘zi olargan“ (ko‘zi olargan) iborasi nutqda uning ma‘nodoshi sifatida qo‘llanilib, ikkinchisidan birinchisiga nisbatan ma‘no munosabati kuchliroq, intinsivroq, o‘z aksini topgandek ko‘zga tashlanadi. Shuningdek, “ko‘z” so‘zi bilan aloqador tarzda “ko‘z tashlash” (nigoh tashlash) “ko‘zi oqraygan “ (ko‘zi o‘qraygan), “ko‘z munchoqday, “ko‘zli” (qo‘li yepchil, qo‘lidan ustalik keluvchi, turli kasbni yaxshi tushunuvchi shaxs), ko‘zi bar” va boshqa iboralar anchagina.

“Tamoq” so‘zi bilan bog‘liq frazeologik birikmalar:

“Bu so‘z bilan shakllangan iboralar odatda aksariyat shaxsning taomga, yemishga munosabati asosida yuzaga kelib, kishining shu jihatdan tavsifini ixcham va qisqa nutqda ifodalaydi. Chunonchi, “tolli tomoq” (shirin tomoq) iborasida shaxsning shirin taomlarini yoshlikdan ko‘p yeyishi, yaxshi ko‘rishi bilan birga ularni o‘zga ko‘zlardan yashirib, o‘zgalarga ko‘rsatmasdan tez- tez yeyish holati ham o‘z aksini topgan bo‘sa, “chuchuk tamaq” (chuchi tomoq) birikmasida yuqoridagi iboraning bir jihati aks etgan. Ya‘ni shirinlikka o‘ch kshilarga nisbatangina shevada bu frazeologik iborasi ishlatiladi. “Tamakidan suv ko‘rinadi” (tomog‘idan suv ko‘rinadi), “Suv issa, tamag‘idan ko‘rinadi” (suv ichsa tomog‘idan ko‘rinadi) iboralarida g‘oyatda nozik, oqquvadani kelgan, xipcha, go‘zal qizning tavsifi o‘z ifodasini topgan.

“Og‘iz” so‘zi bilan bog‘liq frazeologik birikmalar;

Bu guruh shevada “og‘iz” so‘zi bilan aloqador bo‘lgan iboralar ham anchagina. Chunonchi, “ovizlanish ” (og‘izlanish) so‘zi aslida endi tug‘ilgan buzoq, ko‘zi, uloqning onasini emishni anglatsa, ibora sifatida “boshqa birovdan manfaatdor bo‘lish” tushunchasini ifodalaydi. “Avzi-murni joq” (og‘zi-burni yo‘q) iborasi esa bekordan-bekorga gapirmaydigan, og‘ir ayol tavsifini beradi. “Avzudan gapi tushib” (og‘zidan gapi tushib) iborasi juda bo‘sh-bayov kishi tavsifi uchun ishlatilsa, “avzi qovushmaslik” (og‘zi qovushmaslik) iborasi aytiladigan gapi yolg‘on bo‘lganligi sababli gapi - gapiga mantiqan bog‘lanmasdan kishining yuz ifodasidan sezilib turish holatini tavsiflaydi.

Umuman olganda, Sirdaryo viloyati aholisi nutqida kishining boshqa tana a‘zolari (oyoq, tirnoq, lab, soch, tirsak va b.) bilan dahldor shakllangan iboralar juda ko‘p bo‘lib, ularning barchasini to‘plash, tahlil etish tilshunoslikning bugungi dolzarb masalasi sanaladi.

Adabiyotlar

1. Sodiqov T. So‘zlarning shakl va ma‘no munosabatlariga ko‘ra turlari, o‘zbek shevalari leksikasi. – T., 1991.
2. To‘ychiboev B., Qashqirli Q. Zomin so‘zligi. – Toshkent, 2008.
3. Murodova N. O‘zbek adabiy tili va shevalari leksikasining qiyosiy tadqiqi. – T., Fan, 2002.